

**LETRAMENTO CRÍTICO E MULTIMODALIDADE: O USO DA
LÍNGUA INGLESA NA ANÁLISE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
SOBRE *GENDER EQUALITY* NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO**

*CRITICAL LITERACY AND MULTIMODALITY: THE USE OF ENGLISH IN
THE ANALYSIS OF ADVERTISING CAMPAIGNS ON GENDER EQUALITY IN
THE SUPERVISED INTERNSHIP*

Lilian Prazeres Alves Bezerra

<https://orcid.org/0009-0000-3134-1383>

Universidade Federal de Campina Grande/UFCG

lilyalves64@gmail.com

Maria Fernanda de Araújo

<https://orcid.org/0009-0004-7876-6599>

Universidade Federal de Campina Grande/UFCG

araujosousamariafernanda68@gmail.com

Rayanne V. Costa da Silva

<https://orcid.org/0009-0001-5820-4722>

Universidade Federal de Campina Grande/UFCG

costarayanne196@gmail.com

Resumo: A abordagem teórico-prática do Estágio Supervisionado Obrigatório tem como objetivo fornecer aos professores em formação inicial uma imersão no ambiente de trabalho que eles pretendem incorporar no futuro. Nesse cenário, este trabalho possui o objetivo de relatar e refletir acerca das experiências didáticas desenvolvidas e vivenciadas durante as atividades da disciplina “Estágio de Língua Inglesa: 1 e 2 anos do Ensino Médio”, ofertada pelo curso de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). A fundamentação teórica deste relato objetiva analisar o desenvolvimento de uma sequência didática implementada em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. A referida sequência didática foi concebida com base nas teorias de letramento crítico e na utilização de textos multimodais, sob a perspectiva de autores renomados, tais como Bezerra e Leão (2020), Pennycook (2004), e Contreras (2002). Os resultados da presente pesquisa evidenciaram que a incorporação de imagens publicitárias e recursos audiovisuais constituiu-se como uma estratégia pedagógica eficiente para envolver os discentes, estimulando debates significativos e propiciando a integração de elementos interculturais.

Palavras-chave: Letramento crítico. Multimodalidades. Igualdade de gênero. Estágio supervisionado.

Abstract: The theoretical-practical approach of the Compulsory Supervised Internship aims to provide teachers in initial training with an immersion in the work environment that they intend to incorporate in the future. In this scenario, this paper aims to report and reflect on the teaching experiences developed and lived during the activities of the subject “English Language Internship: 1st and 2nd years of High School”, offered by the Bachelor of Arts - English Language course at the Federal University of Campina Grande (UFCG). The theoretical basis of this report aims to analyze the development of a didactic sequence implemented in a first-year high school class. This didactic sequence was designed based on critical literacy theories and the use of multimodal texts, from the perspective of renowned authors such as Bezerra and Leão (2020), Pennycook (2004), and Contreras (2002). The results of this

research showed that the incorporation of advertising images and audiovisual resources was an efficient pedagogical strategy for involving students, stimulating meaningful debates and fostering the integration of intercultural elements.

Keywords: Critical literacy. Multimodalities. Gender equality. Supervised internship.

Introdução

Este trabalho possui como objetivo refletir acerca das experiências didáticas desenvolvidas e vivenciadas durante as atividades da disciplina “Estágio de Língua Inglesa: 1 e 2 anos do Ensino Médio”, ofertada pelo curso de Licenciatura em Letras - Língua Inglesa pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Além do relato das observações e regências, as estagiárias buscaram desenvolver um ponto de relação entre os textos utilizados em sala de aula ao longo de todo curso e a experiência prática propriamente dita. Sendo assim, cada etapa do estágio se fez importante para que as discentes desenvolvessem suas visões e metodologias de ensino, de forma que agregasse em suas experiências e nas experiências da turma que as recebeu.

O estágio foi dividido em quatro etapas, sendo estas: leituras, planejamento, observação e, por fim, a atuação. Em vista disso, na próxima seção discorreremos acerca do letramento crítico e do uso de textos multimodais através da perspectiva de autores como Bezerra e Leão (2020), Pennycook (2004), e Contreras (2002). Este relato faz parte da avaliação da disciplina e possui como objetivo final provocar nos discentes uma reflexão acerca da prática docente no Ensino Médio e a influência desta para além da sala de aula com base na temática do letramento crítico e da multimodalidade.

1 Referencial teórico

1.1 O uso de textos multimodais

No âmbito do Ensino Médio, professores enfrentam um desafio substancial no que tange à motivação e engajamento dos alunos em relação aos conteúdos ministrados. Especificamente, no ensino de línguas estrangeiras, notamos uma contínua evolução no emprego de tecnologias com vistas a inovar as estratégias pedagógicas, sendo uma delas a integração de textos multimodais. Os pesquisadores Silva, Souza e Pereira (2015) acrescentam à ideia a definição desses textos, ao afirmarem que:

Os textos multimodais consistem em textos materializados a partir de elementos advindos dos diversos registros da linguagem (verbal e visual). Quando essa junção acontece, dizemos que o texto é multimodal. Ou seja, ele traz consigo tanto signos alfabéticos (letras, sílabas, palavras e frases), quanto elementos imagéticos e visuais, tais como: cores, formas, formatos etc (Silva, Souza e Pereira, 2015, p.136)

A convergência de textos com uma gama de mídias, como áudio, vídeo, imagens e jogos, entre outras, potencializa a atratividade das práticas de ensino e simula um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades comunicativas no mundo real. Esta abordagem enriquece a compreensão cultural e contribui de modo significativo para o desenvolvimento de competências críticas, além de desempenhar um papel fundamental na promoção do letramento digital, particularmente em um contexto de Ensino Médio.

De acordo com Bezerra e Leão (2020):

Nesse processo de composição textual dos gêneros multimodais, os recursos são aspectos importantes a serem considerados para que o texto tenha sentido. Esses modos semióticos têm a tarefa de produção de comunicação de forma diferente e em decorrência da evolução do contexto histórico e cultural da sociedade. (Bezerra; Leão, 2020, p. 4).

A congruência entre os textos e os temas abordados é de suma importância, uma vez que deve estar alinhada à construção de significados, considerando tanto os elementos da superfície textual quanto os contextos subjacentes. No contexto da sala de aula de Língua Inglesa, tais recursos midiáticos devem ser concebidos com o propósito de facilitar a compreensão do aluno em relação à língua estrangeira, promovendo, assim, uma eficaz e envolvente transmissão das informações. Para isso, cada professor deve ajustar sua abordagem de ensino, métodos de avaliação e estratégias educacionais com base nas condições específicas da escola, série e dos estudantes com os quais trabalha (Ribeiro, 2020), destacando a importância da adaptação e da flexibilidade na prática pedagógica para atender às necessidades individuais de cada contexto educacional.

Segundo as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (Brasil, 2006) no âmbito dos conhecimentos em Línguas Estrangeiras, as diretrizes referentes ao desenvolvimento da competência de leitura, em consonância com as teorias de letramento, preconizam enfaticamente a adoção de textos multimodais e a promoção do multiletramento. Essas recomendações visam, primordialmente, à alteração da natureza das práticas pedagógicas, com o propósito de instaurar novas perspectivas de aprendizado.

Sendo assim, na leitura de textos multimodais, a construção dos sentidos é uma tarefa complexa que demanda a aplicação de estratégias específicas. Conforme apontado por Barros (2009), "a observação da multimodalidade envolve a seleção criteriosa, a verificação cuidadosa e a organização precisa das informações presentes na sintaxe visual do texto, para que ocorra a integração das informações verbais e não-verbais" (Barros, 2009, p. 181). A integração eficiente das informações verbais e não-verbais é o cerne desse processo, permitindo ao leitor decifrar e apreender o significado completo e contextual dos textos que empregam múltiplas formas de expressão. Essa habilidade é cada vez mais relevante em um mundo em que a comunicação é frequentemente mediada por imagens, sons e elementos visuais, ampliando a necessidade de uma leitura crítica e sensível aos aspectos multimodais presentes em nossa sociedade contemporânea.

1.2 O letramento crítico

No contexto da educação, é fundamental compreender que, como educadores, carregamos a responsabilidade de desencadear uma transformação tanto teórica quanto prática nos pensamentos dos alunos, uma transformação que vá além do ambiente da sala de aula, como salientado por Contreras (2002). Portanto, a autorreflexão investigativa se torna uma ferramenta essencial para os professores, permitindo a análise e a problematização das questões inerentes às suas práticas pedagógicas.

O letramento crítico desempenha um papel crucial nesse processo, é uma abordagem educacional que vai além do simples desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita; ele envolve capacitar os alunos a analisar, questionar e compreender de forma crítica as mensagens que encontram em textos e mídias. Trata-se de um processo que visa promover a consciência crítica e a capacidade de avaliar informações de maneira objetiva, reconhecendo vieses e manipulações. Por meio deste letramento, os alunos são incentivados a desenvolver um olhar

atento em relação às informações que encontram, a questionar o que leem e ouvem e a considerar múltiplas perspectivas.

De acordo com Pennycook (2004), como educadores, temos o dever de impulsionar mudanças. Nesse sentido, procuramos constantemente oportunidades de relevância crítica que tenham o potencial de gerar impacto tanto a nível pessoal quanto social. Uma vez que a educação linguística crítica (ELC) é uma abordagem pedagógica que se fundamenta na premissa de que a linguagem, longe de ser mero veículo de comunicação, constitui uma ferramenta de poder e influência (Mattos, 2018).

Sob essa perspectiva, a ELC concentra-se na compreensão das complexas interações entre as estruturas linguísticas e o uso da linguagem, evidenciando como esses elementos podem refletir e perpetuar desigualdades de natureza social, cultural e política. Além disso, reconhece a influência exercida pelo contexto social e cultural sobre a interpretação de textos (Silvestre, 2018). A ELC enfatiza que questões como raça, gênero, classe social e poder desempenham papéis fundamentais na forma como a linguagem é utilizada e interpretada, incentivando, conseqüentemente, uma análise contextualizada que leve em conta esses fatores.

A abordagem da ELC enfoca a necessidade de promover a inclusão e a representatividade no uso da linguagem. Isso implica a criação de ambientes educacionais que encorajem os alunos a expressar suas próprias experiências e perspectivas, enquanto reconhecem a diversidade de vozes presentes na sociedade.

A aplicação prática da ELC se traduz em atividades como a análise de textos midiáticos, debates sobre discursos políticos e sociais e a produção de textos que abordam questões sociais relevantes. Por meio dessas práticas, a abordagem visa estimular a reflexão crítica acerca da linguagem e do discurso, preparando os alunos para se tornarem cidadãos mais conscientes, críticos e engajados. Isso implica a capacidade de compreender e questionar as complexas dinâmicas linguísticas e sociais que permeiam suas vidas.

O letramento crítico representa uma abordagem educacional que reconhece o poder intrínseco da linguagem na construção da realidade e procura capacitar os alunos a entender e questionar as dimensões sociais, políticas e culturais da linguagem. Ela desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes, capazes de analisar e contribuir de maneira significativa para os debates e desafios contemporâneos. Logo, vai além da simples transmissão de conhecimento; pois implica capacitar os alunos a questionar, analisar e refletir sobre o mundo ao seu redor, incentivando a formação de cidadãos críticos e conscientes. Isso reforça a ideia de que a educação não se restringe ao espaço da sala de aula, mas transcende para a vida cotidiana, contribuindo para uma sociedade mais informada e engajada, com as ferramentas do letramento crítico como aliadas nesse processo.

2 Análise

No contexto do Ensino Médio, a integração de textos multimodais, como áudio, vídeo, imagens e jogos, é uma estratégia inovadora que visa motivar e engajar os alunos. Essa abordagem, de acordo com Bezerra e Leão (2020), enriquece a compreensão cultural, desenvolve competências críticas e promove o letramento digital. Além disso, o letramento crítico desempenha um papel crucial, capacitando os alunos a analisar e questionar mensagens em textos e mídias, conforme defendido por Pennycook (2004). A ELC, conforme Silvestre, (2018), reconhece a influência do contexto social e cultural na interpretação de textos, enfatizando questões como raça, gênero, classe social e poder na linguagem. A integração de textos multimodais aliada ao letramento crítico prepara os alunos para serem cidadãos conscientes e críticos, indo além da sala de aula. Essas abordagens contribuem para uma

sociedade mais informada e engajada, e agora, avançaremos para as descrições das observações e regências ocorridas durante o estágio.

2.1 Descrição das observações

- **Primeira observação (21/08/2023)**

Na primeira instância de nossa observação na turma, chegamos à escola com trinta minutos de antecedência e mantivemos uma interação preliminar com o professor orientador, a respeito da composição da turma e da infraestrutura escolar. Quando a aula teve início, o professor nos apresentou aos alunos e imediatamente iniciou a abordagem do conteúdo programático. O tema da aula versou sobre “*Nutrition - What is Good for you?*”, abrangendo a quarta unidade do livro didático. O docente deu sequência ao tópico previamente tratado na aula anterior, procedendo à revisão dos conceitos pertinentes à “*infographic*”, para posteriormente conduzir e corrigir as atividades constantes nas páginas 68 e 69 do material didático. A correção das atividades ocorreu em formato de diálogo coletivo, no qual os alunos apresentaram suas respostas, estabelecendo comparações e realizando correções conforme a orientação do professor. Durante o período de observação, nossa atenção concentrou-se nas diretrizes do professor, incluindo as explanações relativas a pontos gramaticais e o enfoque no léxico. Além disso, avaliamos a dinâmica de interação entre os alunos e o professor, bem como a postura do docente em relação aos estudantes e a atmosfera construída na sala de aula. Nossas observações incluíram a observação da conformidade dos alunos aos comandos do professor, tanto para manter a ordem na sala de aula, quanto para a realização das atividades de leitura em grupo.

- **Segunda observação (28/08/2023)**

Na segunda observação chegamos novamente com antecedência, dessa vez desfrutamos de um momento de descontração com o professor supervisor e alguns professores de outras disciplinas que trabalham na mesma escola. O professor iniciou a aula com a reprodução de um vídeo sobre “*Countable and Uncountable Nouns*”. Em seguida, os alunos foram orientados a responder a atividade da seção “*Grammar*”, nas páginas 69 e 70, que também compartilhava da mesma temática. Novamente, as atividades foram corrigidas em forma de diálogo coletivo, onde os alunos expunham suas respostas, comparavam e corrigiam de acordo com a orientação do professor. Por fim, o professor supervisor reproduziu uma música interpretada pela cantora e compositora Lady Gaga, com o intuito de finalizar a aula de forma leve. Mais uma vez se sobressaiu a boa relação entre professor e aluno, e a influência direta desta sob o aprendizado da turma.

- **Terceira observação (04/09/2023)**

Na terceira observação o tópico principal abordado durante a aula foi a distinção entre substantivos contáveis e incontáveis. O professor optou por uma abordagem multimodal, introduzindo um vídeo educacional postado no canal *English Grammar Course*, intitulado “*Learn English grammar in this excellent grammar course by Fanny.*” O vídeo foi projetado na televisão da sala de aula, permitindo que os alunos absorvessem o conteúdo tanto visual quanto auditivamente. Após a apresentação do vídeo, os alunos participaram de uma atividade de *reading* e *comprehension*. O professor forneceu um documento no formato *Word* relacionado

ao conteúdo do vídeo. Os alunos responderam a perguntas com o objetivo de demonstrar sua compreensão do tópico e a aplicação prática do conhecimento adquirido.

2.2 Descrição das regências

- **Primeira regência (18/09/2023)**

Após a elaboração do planejamento inicial da nossa sequência didática, cuja temática estava alinhada com a unidade 5 do livro didático intitulado *Gender Equality*, prosseguimos para a execução da nossa primeira intervenção na turma 1A. A abordagem da temática se deu por meio do conteúdo denominado *Campaign Ad*, e, na primeira aula, optamos por manter a conformidade com o programa estipulado no livro didático. Após uma apresentação formal à turma e uma breve interação na qual solicitamos que os alunos se apresentassem e compartilhassem seus passatempos preferidos, iniciamos a aula com um aquecimento (*warm-up*) voltado para o tema *Gender Equality*. O propósito desse momento era avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema e observar suas reações à relevância social do tópico abordado. Após a discussão inicial, utilizando a página 84 do livro didático como referência, adaptamos a apresentação de um trecho do filme “*Brave*”, da Disney, e conduzimos a atividade sugerida na mesma página. Isso ilustra a importância de entender como os modos semióticos, como imagem e texto, desempenham um papel crucial na produção de comunicação de maneira diferenciada, influenciada pelo contexto histórico e cultural da sociedade, como mencionado por Bezerra e Leão (2020). Portanto, ao adaptar o trecho do filme e conduzir a atividade sugerida, estamos conscientes da necessidade de aproveitar esses recursos de maneira eficaz para criar uma comunicação significativa e relevante. Posteriormente, introduzimos o tema “*Campaign Ad*” e, com base nas imagens constantes nas páginas 85 e 86 (Fig. 1), promovemos uma atividade composta por três questões que deveriam ser discutidas verbalmente pela turma. Para concluir a aula, exibimos imagens de campanhas publicitárias relacionadas à Copa do Mundo feminina de futebol, realizada no corrente ano de 2023, e conduzimos uma discussão acerca da posição das mulheres como jogadoras de futebol em relação aos desafios do preconceito de gênero (Fig 2).

No decorrer da execução das atividades, notamos que um subsetor dos discentes manifestou significativo envolvimento com o tópico abordado, embora tenhamos observado que uma parcela minoritária preferiu não participar de maneira proeminente nos debates e na execução das tarefas propostas. Nossa análise revelou que uma fração dos estudantes apresentou uma proficiência notável no idioma inglês, o que se traduziu em um engajamento expressivo por parte desses indivíduos. Em síntese, nossa experiência inicial revelou-se proveitosa e, posteriormente, pudemos confirmar a sólida assimilação do conteúdo, o que foi corroborado em ocasiões subsequentes de nossa regência.

- **Figura 1: Campanha publicitária UN Women**

Fonte: UN Women. Disponível em: <https://newsfeed.time.com/2013/10/18/new-ad-campaign-uses-popular-search-terms-to-show-how-the-world-really-feels-about-women/>.

- **Fig. 2: Campanha publicitária #ChangeTheGame**

Fonte: BBC Sport FIFA World Cup. Disponível em: <https://the-dots.com/projects/bbc-sport-fifa-world-cup-318407>.

- **Segunda regência 25/09/2023**

A segunda regência na turma do 1A foi marcada pelo foco no tópico gramatical apresentado pelo livro didático. A aula iniciou com uma introdução a temática “*Modal Verbs*”, que contou com definição, exemplos, e como estes devem ser usados. Com a ajuda dos alunos a leitura de um diálogo também foi realizada, e uma discussão foi incitada, o que mostrou aos alunos como a temática em questão se faz presente em conversas cotidianas.

Depois da explicação, fez-se o momento em que os alunos colocaram o conhecimento adquirido em prática através da realização de três exercícios. Na primeira atividade, os alunos analisaram as três frases apresentadas no enunciado, apontando qual a diferença encontrada no uso de cada um dos verbos modais e qual ideia estes representavam. A segunda atividade envolveu algumas afirmações acerca do diálogo lido em sala de aula e pediu para que os alunos apontassem qual das sentenças eram verdadeiras e quais eram falsas. A atividade possuiu como objetivo a análise da interpretação e compreensão dos alunos quanto ao texto. A terceira e

última atividade consistiu em um modelo de “*fill the gaps*”, em que os alunos deveriam preencher os espaços com o verbo modal que se encaixasse melhor ao contexto de cada frase.

Em conclusão, a aula pôde ser considerada um sucesso. Com uma quantidade considerável de alunos interagindo e demonstrando compreender e saber utilizar os verbos ensinados, foi possível atestar o nível de conhecimento e performance que grande parte dos alunos partilham.

- **Terceira regência 02/10/2023**

No terceiro dia de regência da turma (1A), a aula se concentrou na unidade temática de *Modal Verbs* e na prática de escrita em língua inglesa, com ênfase na criação de anúncios de campanha publicitária relacionados à igualdade de gênero. O objetivo primordial da aula foi aprimorar a compreensão dos alunos quanto ao uso dos *modal verbs* (*should, must e have to*) em frases curtas, ao mesmo tempo em que se enfatizava a importância social das campanhas publicitárias (*Ad Campaigns*).

Iniciamos a aula revisitando o conceito de campanha publicitária e encorajando os alunos a compartilharem o conhecimento adquirido até o momento. Posteriormente, introduzimos conceitos adicionais relacionados a campanhas publicitárias, destacando sua relevância na comunicação contemporânea e sua influência na sociedade. Para promover uma compreensão mais profunda do tema, distribuimos textos relacionados a campanhas publicitárias que abordam questões de igualdade de gênero. Os alunos leram esses textos e, em seguida, avaliamos seu nível de interpretação por meio de perguntas discursivas. Complementando essa etapa, apresentamos um vídeo informativo sobre o caso de *gender equality* na copa de futebol feminino, vídeo¹ produzido pela França para conscientizar a população acerca do preconceito estrutural quanto às mulheres no futebol profissional.

Em consonância com o plano de aula, fornecemos aos alunos templates de campanhas publicitárias e explicamos como esses modelos podem ser utilizados na criação de exemplos de campanhas relacionadas à igualdade de gênero. Organizamos os alunos em grupos e atribuímos a cada aluno a tarefa de criar exemplos de campanhas publicitárias, fazendo uso dos templates disponibilizados. Cada grupo apresentou suas campanhas publicitárias ao restante da turma, possibilitando a partilha de ideias e a promoção de discussões sobre a igualdade de gênero. Através dessas atividades, os alunos demonstraram entusiasmo e colaboração significativos, aplicando os *modal verbs* de forma apropriada para expressar recomendações e obrigações em suas mensagens publicitárias. Logo, podemos perceber que o uso de recursos visuais, como os templates (Fig 3), estimulou a criatividade e facilitou a produção em grupo. Ademais, os recursos utilizados durante a aula incluíram o livro didático, o quadro, canetas, slides e uma televisão para exibição do vídeo informativo.

Em resumo, a aula alcançou êxito ao abordar o tópico gramatical dos *modal verbs* e promover a prática de escrita em língua inglesa. A atividade de criação de anúncios de campanha publicitária relacionados à igualdade de gênero estimulou a aplicação dos conceitos aprendidos e a compreensão da importância das campanhas publicitárias na sociedade. Os alunos demonstraram habilidades linguísticas e sociais significativas, tornando a aula produtiva e enriquecedora.

- **Fig. 3: Campanha publicitária Imagine**

¹ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D_HPiaAx_QA&t=11s&ab_channel=OrangeFrance. Acesso em: 30 de setembro de 2023.

Fonte: CP London. Disponível em: <https://www.creativereview.co.uk/new-ad-campaign-tackles-everyday-gender-bias/>

2.3 Análise geral do estágio

Na análise das aulas realizadas, constatamos que os estudantes apresentavam, em sua maioria, um sólido domínio dos conceitos básicos, bem como demonstraram um elevado grau de respeito em relação ao professor supervisor. Durante as regências sob nossa responsabilidade, identificamos que essa mesma interação pautada no respeito se manifestou, principalmente, por parte de um grupo de alunos que se mostrou altamente engajado com o conteúdo exposto, evidenciando a compreensão dos temas propostos durante a execução das atividades. Todavia, foi observado que uma parcela reduzida dos alunos não demonstrou interesse em participar ativamente das atividades.

Em resposta a essa situação, adotamos a estratégia de concentrar nossos esforços naqueles que se mostraram engajados, buscando, gradualmente, incluir os demais alunos no processo de aprendizado, de modo não coercitivo. Esta abordagem revelou-se eficaz, uma vez que alguns dos alunos inicialmente desinteressados passaram a participar ativamente das atividades subsequentes, sugerindo a importância de uma abordagem pedagógica flexível e orientada para a inclusão, a fim de otimizar a experiência de aprendizado para todos os envolvidos.

Outrossim, a integração do estudo sobre igualdade de gênero nas aulas de língua inglesa desempenhou um papel fundamental na promoção de uma consciência social crítica entre os alunos, sensibilizando-os para as complexas questões de gênero presentes na sociedade contemporânea. Concordando com as afirmações de Brahim (2017) acerca do letramento crítico, uma vez que a pesquisadora afirma que “o letramento crítico pode desenvolver uma consciência crítica dos propósitos sociais e dos interesses que os mesmos servem” (Brahim, 2007, p.16). Esse envolvimento na aula se manifestou através da participação ativa dos alunos em discussões significativas sobre o tema, demonstrando um elevado nível de engajamento. Nesta perspectiva, Pennycook (2004) destaca a importância de permitir que os alunos desenvolvam sua voz e identidade por meio do letramento crítico, e isso envolve reconhecer as diversas identidades linguísticas e culturais dos alunos e valorizar suas experiências pessoais. Não só ampliando a compreensão dos alunos sobre questões cruciais, mas também os capacitando a explorar as dimensões socioculturais do tópico, e consequentemente, suas percepções críticas.

No decorrer deste estudo, foi observado que a incorporação de imagens provenientes de propagandas publicitárias revelou-se uma estratégia eficaz para instigar a curiosidade dos alunos, tanto no que concerne ao texto escrito, quanto em relação ao significado e ao impacto

social subjacentes. Nesse contexto, é relevante mencionar que, como apontado por Barros (2009), a leitura de textos multimodais exige do leitor a habilidade de observar e conjugar as informações da materialidade verbal à pictográfica, relacionando-as no ato de construção dos sentidos dos textos. A partir da estratégia de adoção de recursos midiáticos, foi possível explorar a multimodalidade e travar discussões ao longo das aulas que se mostraram congruentes com o tema em foco.

Além disso, os alunos demonstraram a capacidade de expressar suas ideias de forma articulada, sem que tenham surgido conflitos significativos no ambiente da sala de aula. Destaca-se, portanto, que a combinação de elementos verbais e pictográficos nos textos multimodais enriqueceu a compreensão e promoveu uma análise mais aprofundada dos temas abordados, possibilitando aos alunos explorar e expressar ideias de maneira mais abrangente e envolvente. Em outras palavras, como afirmado por Ribeiro (2020), a coesão discursiva entre as várias modalidades midiáticas empregadas na criação de textos multimodais deve ser mantida, a fim de desempenhar uma relação interdependente com o texto escrito.

Foi possível atestar ainda que, tomando tais imagens como referência, os alunos foram capazes de formular suas próprias conclusões acerca da problemática da igualdade de gênero, unindo essa reflexão à prática da escrita na língua inglesa e explorando o letramento crítico através de uma leitura multimodal capaz de provocar tanto no discente, quanto no docente, uma reação que é desencadeada para além da sala de aula, como sugerido pelo professor Contreras (2002). Além disso, essa abordagem multimodal alinhada com as ideias de Bezerra e Leão (2020) destacou a importância dos recursos semióticos na produção de comunicação em diferentes contextos culturais e históricos. Esses recursos ampliaram a experiência de aprendizado dos alunos e geraram reflexões críticas, demonstrando a relevância da multimodalidade na promoção de impacto social e reflexões críticas mais amplas.

Portanto, ao integrar a observação crítica das imagens publicitárias com a prática da escrita em inglês, a abordagem multimodal permitiu aos alunos a construção de suas próprias perspectivas em relação à igualdade de gênero, fortalecendo seu letramento crítico. Uma vez que os recursos semióticos desempenham um papel fundamental na produção de comunicação em diferentes contextos históricos e culturais (Bezerra e Leão, 2020). A exibição de vídeos de apoio, notadamente o recorte do filme "*Brave*" e a campanha publicitária da Copa do Mundo Feminina de Futebol, merece destaque, uma vez que os alunos mantiveram total atenção ao conteúdo apresentado. Essa atenção evidenciou-se como um fator de colaboração fundamental para as discussões posteriores, considerando que, mesmo sem legendas e integralmente em inglês, o conteúdo foi compreendido com êxito, ressaltando a relevância do contexto no qual as aulas estavam inseridas.

Conclusão

Os resultados deste estudo demonstram que a utilização de imagens publicitárias e recursos audiovisuais revelou-se uma estratégia pedagógica eficaz para engajar os alunos, fomentando discussões significativas e promovendo a integração de elementos interculturais, ao mesmo tempo, em que contribuiu para o desenvolvimento das habilidades de escrita e expressão em língua inglesa, representando uma abordagem pedagógica enriquecedora e promissora no contexto educacional.

Assim, a abordagem pedagógica apresentada e desenvolvida pelas estagiárias trouxe benefícios significativos, ao contribuir para o desenvolvimento de habilidades essenciais nos alunos, como a análise crítica, a compreensão de mensagens midiáticas, a comunicação eficaz em contextos multimodais e a sensibilização para questões sociais e de gênero. A integração desses elementos nas aulas de língua inglesa não apenas aprimorou o domínio do idioma, mas

também promoveu a formação de indivíduos informados e capacitados para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais interconectado.

Nesse contexto, a abordagem teórico-prática do Estágio Supervisionado Obrigatório desempenha um papel de suma importância no processo de formação de professores em fase de desenvolvimento, proporcionando a articulação essencial entre a teoria adquirida na sala de aula e a aplicação prática no ambiente escolar real. Essa experiência enriquecedora não apenas aprimora o desenvolvimento das habilidades pedagógicas, mas também contribui para a formação de educadores capazes de preparar os alunos para a complexidade de um mundo globalizado e interconectado. Além de expor os estagiários ao contexto profissional que almejam abraçar no futuro, o estágio contribui significativamente para o desenvolvimento de competências autônomas, para a construção de confiança e o domínio das habilidades fundamentais necessárias para a sua futura carreira como educadores.

A vivência enriquecedora descrita neste relato de experiência oferece uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, permitindo o desenvolvimento substancial no âmbito pedagógico. Isso alinha-se com a ideia de Pennycook (2004) de que os educadores devem buscar oportunidades de relevância crítica para gerar impacto pessoal e social. Além disso, a influência do contexto social e cultural na interpretação de textos, conforme mencionado por Silvestre (2018), é vital na ELC. Assim, a aplicação desses modos semióticos na experiência do estágio supervisionado representa uma abordagem contemporânea que se adapta ao cenário em constante mudança da educação e da comunicação multimodal.

REFERÊNCIAS

BRAHIM, A. C. S. de M. Pedagogia crítica, letramento crítico e leitura crítica. **Revista X**, [S.l.], v. 1, n. 0.2007, set. 2007. ISSN 1980-0614. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/5376/6513>. Acesso em: 01 nov. 2023.

BARROS, C. G. P. de. Capacidades de leitura de textos multimodais. **Polifonia**, [S. l.], v. 16, n. 19, 2009. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/986>. Acesso em: 1 nov. 2023.

BEZERRA, F. C.; LEÃO, W. C. A. Gêneros textuais multimodais: desenvolvimento de capacidades leitoras por meio do letramento visual. **Revistas Eletrônicas da UFPI**, Piauí, 2020. Disponível em: <https://ojs.ufpi.br/index.php/ancogite/article/view/11316>. Acesso em: 14 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Orientações Curriculares Para o Ensino Médio**. Brasília, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf. Acesso em: 14 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília – DF, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 12 out. 2023.

CONTRERAS, J. **Autonomia de professores**. Trad. Sandra Trabuco Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2002.

PENNYCOOK, A. **Performativity and Language Studies**. ResearchGate, Sydney, 2004. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/248943405_Performativity_and_Language_Studies. Acesso em: 14 out. 2023.

RIBEIRO, A. E. Textos multimodais na sala de aula: exercícios. **Revista Triângulo**, Minas Gerais, V. 13, n. 3, p. 24-38, 2020. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/5005/pdf>. Acesso em: 01 nov. 2023.

SILVESTRE, V. P. V. Problematização da prática: momentos críticos de uma aula de inglês. *In*: PESSOA, R. R.; BORELLI, J. D. V. P. (Org.). **Reflexão e crítica na formação de professores de língua estrangeira**. Goiânia: Editora UFG, 2018.

SOUZA, RI; PEREIRA, A. Repensando o ensino de língua inglesa por meio do letramento crítico sob o viés da afetividade. *In*: PESSOA, R. R.; SILVA, K. A. FREITAS, C. C. (Org.). **Praxiologias do Brasil Central sobre educação linguística crítica**. 1. ed. - São Paulo: Pá de Palavra, 2021.